

DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE TECHNOLOGY OF PRODUCING NON-WELDING MATERIALS

Toshbelov Odil Abdullayevich
Salimova Mohigul Abduxoliq qizi

Termiz State University

E-mail: toshbekovo@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552027>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Nonwovens, fabrics, components, special, clothing, puncture resistance, manufacturing, aviation, construction, marine.

ABSTRACT

Based on the development and stagnation of non-woven fabric production technology, effective in this field, especially based on the theory, the technological parameters in the design and production of non-woven fabrics are recommended for the textile industry. It's developed in many components, so it's a new type with stab resistance the product is created.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСВАРИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

Ташбелов Одил Абдуллаевич

Салимова дочь Мохигуль Абдухолика

Термезский государственный университет

E-mail: toshbekovo@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552027>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Нетканые материалы, ткани, комплектующие изделия, специальные, одежда, устойчивость к проколам, производство, авиация, строительство, морское судоходство.

ABSTRACT

На основе развития и стагнации технологии производства нетканых материалов, эффективной в этой области, особенно на основе теории, технологические параметры проектирования и производства нетканых материалов рекомендованы для текстильной промышленности. много компонентов, поэтому это новый тип с устойчивостью к ударам продукт создан.

TIG' O'TKAZMAYDIGAN NOTO'QIMA MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Toshbelov Odil Abdullayevich

Salimova Mohigul Abduxoliq qizi

Termiz davlat universiteti

E-mail: toshbekovo@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552027>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

ABSTRACT

Tig' o'tkazmaydigan noto'qima mato ishlab chiqarish

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Noto'qima, matolar, komponentlarda, maxsus, kiyimlar, tig' o'tkazmaslikka, ishlab chiqarish, aviatsiya, qurulish, dengiz.

texnologiyasining rivojlanishiga va bir joyda to'xtab qolishiga asosan bu soha bo'yicha samarador, ayniqsa nazariyotga asoslanib noto'qima matolarni loyihalash va ularni ishlab chiqarishda texnologik parametrlari to'qimachilik sanoati uchun ko'plab komponentlarda ishlab chiqilgan, Shuning dek tig' o'tkazmaslikka ega yangi turdagi mahsulot yaratilgan.

Kirish: Keyingi yillarda dunyo miqyosida to'qimachilik ishlab chiqarish bazasida tolali chiqindilar asosida noto'qima materiallarini ishlab chiqarish kuchli rivojlandi va mustaqil tarmoqqa aylandi. Noto'qima materiallarni intensiv ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan chet el ilg'or texnika va texnologiyalari katta va muhim rol o'ynadi, bu esa tolali chiqindilardan to'liq foydalanishga imkon yaratadi. [1].

Shuni aytib o'tish kerakki, noto'qima materiallarni ishlab chiqarishning rivojlanib borishi natijasida uni yangidan-yangi sohalarda ham qo'llash bo'yicha dadil qadamlar bosildi. Hozirgi davr noto'qima materiallardan pol ustini qoplovchi materiallardan boshlab to geoto'qima, qurilish materiallari olishga va ularni keng miqyosda qo'llashga katta yo'l ochib berildi. Noto'qima materiallar ishlab chiqarishning bundan keyin rivojlanishi uchun ularni sotish va iste'molchilarga yetkazib berish uchun yangidan-yangi bozorlarni tashkil etish kerak bo'ladi[2]. Ularni ishlab chiqarish va jihozlash usullarini ko'pligi esa raqobatbardosh materiallar va mahsulotlarni ishlab chiqarishga katta imkon beradi. Hozir esa ularni 300 xil yo'nalish bo'yicha qo'llasa bo'ladi. Bor quvvatlardan va xom ashyo ba'zasidan unumli foydalanish, texnika va texnologiyalarni o'z vaqtida boshqarish, raqobatbardosh noto'qima materiallar assortimentini ishlab chiqarish, ularning dunyo miqyosida kelajak istiqbollari belgilab beradi[3].

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki 60-yillarning o'rtalaridan boshlab yetakchi chet el mamlakatlarida yangi tarmoq-noto'qima materiallarni ishlab chiqarish gurrakib rivojlandi[3]. Noto'qima materiallar texnologiyasini rivojlantirishda to'qimachilik sanoatida keyingi yillarda ro'y berayotgan fan va texnika yutuqlari katta rol o'ynadi va yaxshi sharoitlar yaratib berdi. Noto'qima materiallar ishlab chiqarish texnologiyasi o'zini kelajakda istiqbolligini ko'rsatdi va to'qimachilik sanoati ishlab chiqarish tarkibida o'z o'rnini mustahkamlab oldi [4].

Respublikamizda bu tarmoqni rivojlantirish uchun chet el mamlakatlari yutuqlari va mahalliy tola xom ashyosini hisobga olganda juda kerakli yaxshi sharoitlar bor desa bo'ladi. Shu narsa aniqlandiki, tolali chiqindilardan eng samarali foydalanish yo'llaridan biri ular asosida noto'qima materiallar ishlab chiqarishdir. Bunday materiallar yassi to'qima mahsulotlar holida bo'lib, ular momiqcha ip yoki boshqa yassi mahsulotlar bilan birlashtirish usuli bilan tayyorlanadi[5].

Yangi texnologiya noto'qima materiallar ishlab chiqarishni tez rivojlantirishga imkon tug'dirdi va an'anaviy texnologiyadan afzalligi quyidagilardan iborat[6].

- ishlab chiqarish jarayonlarini jadallashtirish va qisqartirish;
- ishlab chiqarishning yuqori tezligi;

- past sifatli va ikkilamchi to'qimachilik xom ashyosidan;
- tolali chiqindilardan yaxshi iste'mol bo'ladigan mahsulotlarni tayyorlash mumkinligi;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulot assortimentini tez o'zgartish va uning tannarxini pasaytirish;
- sarflanayotgan elektr quvvatini qisqartirish[7].

O'zbekistonda ham bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish va joriy etish bo'yicha yaxshigina tajriba yig'ildi. Chet el fan va texnika yutuqlari va bitmas-tuganmas xom ashyo resurslarini hisobga olib, qisqa davr ichida kichik va o'rta korxonalarini ishga tushirish va noto'qima materiallarni keng miqyosda ishlab chiqarib, jahon bozoriga olib chiqish muhim masala bo'lib qoldi. Shu bilan bir qatorda noto'qima materiallarning ilmiy va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va mustahkamlash kerak bo'ladi[8].

O'zbekistonda XX asrning 70-90 yillarida bu tarmoq yengil, paxta, jun tozalash va mahalliy sanoat doiralarida rivojlanib bordi. Shuni ham eslatib o'tish kerakki sobiq ittifoq davrida O'zbekiston Respublikasi noto'qima materiallar ishlab chiqarishda 3-o'rinni egallab turardi. Keng tarqalgan texnologiya - mexanik usulli texnologiya edi. Shunga qaramasdan tabiiy tolalar resurslarini hisobga olganda mexanik texnologiya - noto'qima materiallarni to'qish-tikish va igna sanchish yo'llari bilan tayyorlash istiqbolli deb hisoblanishi kerak[9].

Hozirgi davrgacha noto'qima materiallarni ishlab chiqarayotganda asosan Rossiya, Chexoslovakiya va Polshaning asbob-uskunalaridan foydalanib kelinmoqda. Paxta va jun zavodlarda AChV jihozlari o'rnatilgan. Yengil sanoati korxonalarida bunday materiallarni ishlab chiqarishda past sortli paxta va jun tolalari, kalta tolali momiq va ulyuklardan foydalanilmoqda[10]. Tayyorlanadigan qatlam massasi 18-20 kg dan iborat bo'lib, uning asosida toylarni o'rash uchun noto'qima material tayyorlanadi.

Noto'qima material yengil sanoat tizimida Namangan noto'qima material ishlab chiqarish birlashmasi va Pop noto'qima material fabrikasida ishlab chiqarilgan, mahalliy sanoat tizimi bo'yicha tafting gilamlari, vorsolin va linoleumga pastki qoplama ishlab chiqarish quvvatlari [11]. Olmaliq va Angrenda joylashgan, bundan tashqari katta kimyo va to'qimachilik kombinatlari qoshida shunday materiallarni ishlab chiqarish uchun maxsus sexlar ishga tushirilgan[12].

Rossiya mutaxassislari paxta, jun to'qimachilik sanoat chiqindilari asosida aerodinamik usul bo'yicha armaturalangan noto'qima materiallar ishlab chiqarishdi va taklif kiritishdi. Armaturalangan noto'qima materiallar uchun paxta tolasini past sortlari, kalta tolali momiq va har xil tarandilarni qo'llash mumkin. Karkas sifatida doka, to'qilgan tasma, paxtali va junli to'rlardan foydalanish mumkin[13].

Olingan tolali asosga igna sanchish uskunasi yordamida har bir kvadrat santimetrda 120-420 gacha igna sanchiladi. Ignasanchish chuqurligi 6-8 mm ni tashkil yetadi, bunday materialni pishiqligini oshirish uchun bog'lovchi modda va PVX smolasini plastifaktor ishtirokida ishlov beriladi[14].

Rossiyaning noto'qima materiallar texnologiyasini ishlab chiqaruvchi bosh ilmiy tashkilot (VNIITM) keyingi yillarda bir qator noto'qima polotnolarni yangi assortimentini ishlab chiqdi va joriy etdi, bu ishlarning asosida jun tolasi va uning chiqindilaridan foydalanilgan[15].

Agar jahon miqyosida bu tarmoqning rivojlanishini hisobga olsak, O'zbekistonda ishlab chiqarish quvvatlari har yili hosil bo'ladigan tabiiy tola (paxta, ipak, kanop, jun) xom ashyo resurslari hajmiga javob bermaydi[16].

Paxta, ipak, jun va lub sanoati tolali chiqindilarini va past navli tolalarni qayta ishlash dolzarbligini hisobga olib, Respublikada ular bazasida noto'qima materiallar ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha muhim chora tadbirlarni belgilash lozim. Birinchi navbatda kichik va o'rta korxonalarda texnika va texnologiyani mukammallashtirish; kadrlar tayyorlash masalalariga jiddiy e'tiborni kuchaytirish, yangi kafedra, laboratoriyalar ochish kerak bo'ladi. O'zbekiston mutaxassislarining noto'qima materiallar olish texnika va texnologiyalari bilan yaqindan tanishtirishda katta yo'l ochib beradi[16].

Noto'qima matolar (NM) ishlab chiqarish hozirgi paytda tarmoqlar ichida oxirgi o'rinlardan birini egallab turibdi. Noto'qima mato ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishiga va bir joyda to'xtab qolishiga asosan bu soha bo'yicha samarador, ayniqsa nazariyotga asoslanib noto'qima matolarni loyihalash va ularni ishlab chiqarishda texnologik parametrlar tanlashning ilmiy asoslari mavjud emasligi sabab bo'lmoqda[15].

Xulosa: To'qimachilik tolalari va matolarining sifat ko'rsatkichlari fizik-mexanik, gigienik xususiyatlari bilan baholanadi. Jahon olimlari tomonidan dag'al jun tolasini turli silikonli birikmalar, sirt aktiv moddalar, yog' emulsiyalari, yog' kislotalarning kondensatsiya mahsulotlari bilan kimyoviy modifikatsiyalash orqali mayinlashtirish borasida tadqiqot ishlarini olib borishgan. Jun mahsulotlariga xo'l usulda ishlov berishda ayrim moddalarning toladan chiqib ketishi natijasida tola yana dag'allashib qolish holatlari kuzatilgan. Bundan tashqari turli oksidlovchilarni qo'llash orqali jun tolasining kutikulasini parchalash va jun tolasini yumshashi bilan tangachasimon qatlamga zarar yetishi oqibatida tolaning fizik-mexanik xossalari yomonlashiga olib kelishi kuzatiladi.

References:

1. Тошбеков О.А., Урозов М.К. Нотўқима матоларнинг дефармацион тавсифини башорат қилиш, бвҳолаш ва аниқлаш услубияти // Евразийский журнал академических исследований. 2023. Vol 3, № 4 P. 7–9.
2. Toshbekov, O., Urazov, M., Ermatov, S., & Khamraeva, M. (2023). Efficient and economical energy use technology in the processing of domestic coarse wool fiber. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 461, p. 01068). EDP Sciences.
3. Тошбеков О., Эрматов Ш., Қаршиев Б. Республикамизда етиштириладиган қўй зотларидан олинадиган жун толаларининг хосса кўрсаткичлари тадқиқи. // Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги илмий-амалий журнал. 2023. № 2. 55-58 б. [06.00.00, №1].
4. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К., Бобомуродов Э. Жун толаси диаметри ва нотекислиги аниқлаш. *Eurasian Journal Of Academic Research*. 2022. Vol 2, № 13. P. 789–791; [01.00.00, №5¹].
5. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К. Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари. *Eurasian Journal Of Academic Research*. 2022. Vol 2, № 13. P. 784–788; [01.00.00, №5¹].

6. Тошбеков О.А., Урозов М.К., Қулмуминов О. Нотўқима матоларнинг шовқунни камайтириш ва юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш // Eurasian Journal Of Academic Research. 2022. Vol 2, №13 P 772-777; [01.00.00, №5¹].
7. Toshbekov O.A., Urozov M.K., Boltayeva I.B., Hamrayeva M.F. Use of wool fabrics, classification and coding of wool fabrics // World Bulletin of Public Health. 2022. T 11, C. 68-71.
8. Toshbekov O.A., Urozov M.K., Baymurova N.R., Hamrayeva M.F. Processes of bleaching and discolouring of wool fibers // International journal of social science & Interdisciplinary research issn. 2022. T 11, № 6. C. 231-235.
9. Toshbekov O.A., Urozov M.K., Boltayeva I.B., Hamrayeva M.F. Use of wool fabrics, classification and coding of wool fabrics // World Bulletin of Public Health. 2022. T 11, C. 68-71.
10. Sulstonova F. . (2024). Raqamli texnologiyalarni qo`llab ishlab chiqarish protseduralari samaradorli tashkil etish usullari. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 51–56.
11. Тошбеков О., & Мустонова З. Олинган нотўқима матонинг ишқаланишга чидамлилигини ва шовқинни ютишга юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 2023.217–221.
12. Тошбеков О., Рахимқулова С. Дағал жун толалари асосида олинган (автомобил, авиятсия, кемасозлик) саноати учун қўлланилган нотўқима мато тайёрлаш. Евразийский журнал академических исследований, (2023). 3(12 Part 2), 211–216.
13. M.K. Urozov, O. A. Toshbekov, O.X. Kulmuminov, & I.B. Boltayeva. (2021). Obtaining Pacs from Cellulose of Sunflower Plants, Saflor and From Waste of The Textile Industry. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2, 191–193.
14. O.A.Toshbekov, I.A.Nabiyeva, M.K.Urozov, D.A.Alikulova, S.A.Xolmurodova. [Technology Of Wool Fiber Washing and Oil Removal](#). Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2021y. T-2. 189-190.
15. Toshbekov, O. A., Urozov, M. K., Juraqulov, E. N., & Raximqulova, S. A. (2021). Mechanical and Chemical Processing of Wool Fiber TECHNOLOGY. *International Journal on Integrated Education*, 4(9), 145-146.
16. Урозов, М. К., О. А. Тошбеков, and К. Рахимова. "Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари." *Евразийский журнал академических исследований* 2.13 (2022): 784-788.